

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 3

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

**Изучение функционального резерва почек и сравнение его показателей с
экскрецией Col4 в зависимости от длительности заболевания при
сопутствующем состоянии гипертонии с сахарным диабетом и при их
раздельном наблюдении**

Сулаймонова Г.Т., Рахматуллаева М.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Согласно статистическим данным 2011 года о распространенности диабета, было зарегистрировано 360 миллионов пациентов, и прогнозируется, что к 2030 году их число достигнет 552 миллионов. Известно, что при сахарном диабете II типа происходят необратимые тяжелые изменения в органах-мишенях. Их количество резко возрастает при сопутствующих состояниях, в том числе и при ГБ. Сопутствующий сахарный диабет и ГБ выявляются в 60% случаев, что является серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: нефропатии, гипертонический болезнь, Col4, сахарный диабет.

Введение. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, рост распространенности хронических неинфекционных заболеваний считается эпидемией XXI века [4,9]. Последнее десятилетие, когда речь идет о коморбидном состояниях, самое часто обсуждаемые континуумом является кардиоренальные заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет II типа, дисфункции почек, все чаще встречаются и превращаются пандемии последующего века [3,6]. Причиной, лежащей в основе дисфункции почек, является не ее заболеваний, а скорее комбинированное состояние связанное гипертонией (ГБ), а именно эссенциальная артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет [5,8].

Согласно статистическим данным 2011 года о распространенности диабета, было зарегистрировано 360 миллионов пациентов, и прогнозируется, что к 2030 году их число достигнет 552 миллионов. Известно, что при сахарном диабете II типа происходят необратимые тяжелые изменения в органах-мишенях. Их количество резко возрастает при сопутствующих состояниях, в том числе и при ГБ [2,7]. Сопутствующий сахарный диабет и ГБ выявляются в 60% случаев, что является серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний [1,4].

Возникновение ХБП у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая высокое кровяное давление и диабет, было подтверждено в ряде наблюдений с увеличением смертности в 20-40 раз по сравнению с населением в целом. По этой причине оценка и раннее выявление развития нефропатии, внутрисосудистой гипертензии, а также гиперфльтрации у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией, сопровождающейся сахарным диабетом, является одной из важных задач медицины [7,10].

Цел: Определение изменений функционального резерва почек и изучить корреляцию между его показателями с экскрецией CoI_4 в зависимости от длительности заболевания при сопутствующем состоянии гипертонии с сахарным диабетом и при их раздельном наблюдении.

Матералы и методы: В качестве объекта исследования были взяты 135 пациентов в возрасте 40-60 лет, страдающих ГБ и сопутствующим сахарным диабетом II типа, проходящих лечение в Бухарской областной многопрофильной больнице. Пациенты разделены на 3 группы: 1-группа состоит из 45 пациентов страдающие с АГ, 2-группа состоит из 45 пациентов с АГ и сахарным диабетом II типа, в 3-группу включалось пациенты с сахарным диабетом II типа.

У всех больных определена уровень цистатин С в крови, с его помощью определена СКФ и функциональный резерв почек, в том числе уровень коллагена IV в моче. После взятия крови для цистатин С пациенты употребляли утром яичный белок (слегка отваренный или сырой) без соли, смешанный в количестве 1 г на 1 кг массы тела в диапазоне 8:00- 8.30 в течение 10-15 минут. После него, через 1,5 часа, повторно брали венозную кровь и определяли количество цистатина С в каждом пациенте. С помощью определяемого показателя определяли СКФ до и после белковой нагрузки и на их основе оценивали статус функциональный резерв почек. Для этого число, полученное от постнагрузки до постнагрузки, было разделено на СКФ после загрузки и умножено на 100%. В зависимости от полученных результатов, функциональный резерв почек оценивается как сохраненный (если рост СКФ составляет более 10%), уменьшенный (если рост СКФ находится в диапазоне 5-10%) и нет резерва (если рост составляет 5% и менее).

Концентрацию цистатина С в моче определяли иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Abbott Architect c8000 с помощью наборов реагентов Cystatin C-AT фирмы Alfresa Pharma Corporation (Япония). Определение концентрации коллагена IV типа проводили с помощью наборов Urinary Collagen IV EIA фирмы DAICHI FINE CHEMICAL CO.LTD (Япония).

Результаты исследование: Первая группа состояла из 45 пациентов (34 мужчин и 11 женщин) с ГБ, которые были включены в исследование. Их средний возраст составляет $39,7 \pm 3,1$ года, уровни систолического и диастолического артериального давления составляют $151 \pm 7,8$ и $92 \pm 3,2$ мм рт. ст. соответственно. Вторая группа состояла из 45 пациентов (29 мужчин и 16 женщин) с ГБ и сахарным диабетом II типа, у которых были выявлены сопутствующие заболевания и у которых была стадия компенсации диабета. Их средний возраст составил $43,2 \pm 4,6$ года. Уровни систолического и

диастолического артериального давления составляют соответственно $157 \pm 8,2$ и $95 \pm 2,1$ мм рт. ст. В том числе, показатели сахара, гликозилированного гемоглобина в крови составили $8,8 \pm 1,2$ ммоль/л и $7,1 \pm 0,85$ мг% соответственно. Все пациенты уровень СКФ 90 мл и более за 1 минуту на поверхности тела $1,73$ м². Третья группа состояла из 45 человек с сахарным диабетом II типа (27 мужчин и 18 женщин), при этом диабет находился в фазе компенсации, уровень сахара в крови и гликозилированный гемоглобин составляли $7,8 \pm 1,1$ ммоль/л и $7,4 \pm 1,2$ мг% соответственно. Их среднее систолическое и диастолическое артериальное давление составляют $138 \pm 4,8$ и $91 \pm 3,8$ мм рт. ст. соответственно. СКФ за 1 минуту составлял 90 мл и выше на поверхности тела $1,73$ м².

Многие исследования продемонстрировали реакцию базальной СКФ на различные стимулы от обычного потребления мяса курицы и говядины до аминокислот и инфузий некоторых лекарств у здоровых людей. В нашем исследовании мы использовали яичный белок в качестве белка для стимулов, а в контрольной группе мы обнаружили увеличение СКФ с 5,7 до 29,8% (в среднем 13,8%). В второй группе и третьей группе обнаружен значительно низкий гломерулярный ответ на белковую нагрузку по сравнению со первой группой ($p < 0,001$), и эта ситуация свидетельствует о том, что у пациентов с сахарным диабетом и в его сочетании с гипертонической болезнью есть состояние клубочковой гипертензии и гиперфльтрации.

Средние показатели мочевой экскреции коллагена IV типа у больных СД не отличались от таковых в первой группе. Вместе с тем, у 12 пациентов с СД фиксировались высокие значения экскреции ($>0,51$ мкг/ммоль креатинина), не наблюдавшиеся в первой группе. Это показывает поражение почек наглядно выше у больных с сахарным диабетом.

Высокая экскреция коллагена IV типа была свойственна больным с функциональным резервом почек по СКД-EPI-cys в диапазоне 0- -15% Экскреция коллагена IV типа у пациентов со снижением функциональным

резервом почек превышала показатель в первой группе ($p=0,03$) и у больных с функциональным резервом почек 0-5% ($p=0,003$).

Выводы: При длительности заболеваний нарушающие функциональных структур почек, их функциональный резерв уменьшается. При коморбидных состояниях как сахарный диабет и гипертонический болезнь запас израсходуется и можно получить низкий гломерулярный ответ на белковую нагрузку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bobkova I.N., Shchukina A.A., Shestakova M.V. Assessment of nephrin and podocin levels in urine in patients with diabetes mellitus. *Nephrology*. 2017;21(2):33-40. <https://doi.org/10.24884/1561-6274-2017-21-2-33-40>
2. Naumova L.A., Osipova O.N. Comorbidity: mechanisms of pathogenesis, clinical significance // *Modern problems of science and education*. – 2016. – № 5.
3. Sulaimonova G.T., Amonov M.K., Rakhmonova K.E. The frequency of detection of risk factors for chronic kidney disease in rural populations. // *Bulletin of Science and Education* No. 24(102). Part 2. 2020. Pp. 79-85.
4. Ахмедова Н.Ш. Особенности скрининга почечной функции в амбулаторных условиях // *MEDICUS (Международный медицинский журнал)*. – Волгоград, 2019, № 2(26). С 17–21 (ПЧ –0,23).
5. Description of barriers to self-care by persons with comorbid chronic diseases / E. A. Bayliss [et al.] // *Annals of Family Medicine*. - 2003. -Vol. 1, № 1. - P. 15-21.12.
6. Dickson V. V. A qualitative meta-analysis of heart failure self-care practices among individuals with multiple comorbid conditions / V. V. Dickson, H. Buck, B. Riegel // *J. of Cardiac Failure*. - 2011. -Vol. 17, № 5. - P. 413-419. 17
7. Бобкова И.Н., Щукина А.А., Шестакова М.В. ОЦЕНКА УРОВНЕЙ НЕФРИНА И ПОДОЦИНА В МОЧЕ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. *Нефрология*. 2017;21(2):33-40. <https://doi.org/10.24884/1561-6274-2017-21-2-33-40>
8. Jim B, Ghanta M, Qipo A et al. Dysregulated nephrin in diabetic nephropathy of type 2 diabetes: A cross Sectional study. *PLoS ONE* 2012; 7(5): e36041. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036041>
9. Бобкова ИН, Шестакова МВ, Щукина АА. Диабетическая нефропатия - фокус на повреждение подоцитов. *Нефрология* 2015; 2 (19): 33-44
10. Sharipovna, Akhmedova & Tulkinzhanovna, Sulaimonova & Hayatovna, Mukhammedzhanova & Odiljonovna, Giyosova. (2021). Analysis of the Results of a Study on the Frequency of Occurrence and Prevalence of Risk Factors for Chronic Kidney Disease. *International Journal of Current Research and Review*. 13. 127-131. 10.31782/IJCRR.2021.13232.
11. International Diabetes Federation atlas (7th edition update). Brussels, Belgium. International Diabetes Federation; 2015. Available from: <http://www.diabetesatlas.org>

